

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání

TERÉNNÍ VÝZKUM

R2.2.3_cz

Nástroje

Spolufinancováno
Evropskou unií

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Číslo grantové smlouvy: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Grant Agreement No. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.3_cz
ASAP Terénní výzkum
Nástroje

Spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt ASAP je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043.

Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při vzniku této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který vyjadřuje výhradně názory autorů. Evropská komise ani italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Informace o projektu

Program	Erasmus+
Klíčová akce	Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi
Typ akce	Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání
Akronym	ASAP
Název projektu	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Číslo grantové smlouvy	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Datum zahájení projektu	1. září 2022
Datum ukončení projektu	30. srpna 2025
Doba trvání	36 měsíců
Další informace	Pro více informací o projektu a přístup k dalším výstupům navštivte: <ul style="list-style-type: none">- Webovou stránku projektu www.socialmediakids.eu- Stránku projektu na Erasmus+ Project Results Platform- Komunitní stránku projektu na Zenodo

Informace o tomto dokumentu

Výstup č.	R2.2.3_cz
Název výstupu	ASAP Terénní výzkum - nástroje
Work Package	WP2 – Social Media, Preadolescents, and Meta-Cognition: ASAP Transdisciplinary Desk & Field Research
Aktivita	A2.2 – Field Research
WP Leader	DOBA Business School, Maribor
Autoři	Marko Divjak (DOBA) Marko Divjak (DOBA), Patrizia Giordano (FPM), Lana Ciboci (DKMK), Ana Oliveira (COFAC), Teresa Castro (COFAC)
Datum vydání	Únor 2024
Úroveň šíření výstupů	VEŘEJNÁ
Krátký popis	Soubor postupů pro sběr dat a dotazníkových nástrojů použitých pro terénní výzkum projektu ASAP mezi předadolescenty, rodiči, učiteli a vedením škol. Tyto nástroje byly navrženy tak, aby zkoumaly vztah mezi předadolescenty, digitálními a sociálními médii, kyberšikanou a digitální / mediální gramotností prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod.

Licence

Tato práce je licencována pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\) licence](#), která umožňuje používání, šíření a úpravy tohoto díla, včetně komerčního využití, za podmínky uvedení původních autorů a označení provedených změn. U některého obsahu může být nutné vyřídít dodatečná práva, pokud obsahuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby.

Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví autorů tohoto díla, je možné, že budete muset získat souhlas přímo od držitelů práv.

Obsah

PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO PREADOLESCENTY	4
PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO RODIČE	8
PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO UČITELE.....	11
PROTOKOL POLOSTRUKTUROVANÉHO, NA SCÉNÁŘI ZALOŽENÉHO, ROZHOVORU S VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY ŠKOL	14
PROTOKOL PRO ONLINE PRŮZKUM PRO RODIČE PREADOLESCENTŮ.....	17
PROTOKOL PRO ONLINE PRŮZKUM PRO UČITELE PREADOLESCENTŮ	25

PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO PREADOLESCENTY

Datum			
Čas zahájení			
Čas ukončení			
Členové týmu (výzkumník)			
Počet účastníků	M	Ž	Celkem
Jméno (nebo přezdívka) a věk účastníků	Jméno / přezdívka		Věk

Úvod

Jmenuji se _____ a pracuji jako _____ (uveďte profesi a místo výkonu práce). Společně s kolegy ze Slovinska, Itálie, Portugalska a České republiky hovoříme s preadolescenty o používání sociálních médií a jejich pozitivních i negativních stránkách. Výzkum je součástí evropského projektu *Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*. Kromě rozhovorů s preadolescenty, budeme hovořit také s rodiči, učiteli a řediteli škol, abychom získali podrobnější přehled o předmětu výzkumu.

Vaše účast v tomto rozhovoru je dobrovolná. Můžete se rozhodnout, zda se chcete zúčastnit, bez ohledu na to, zda vás o to dospělí ve škole požádali. Můžete se také kdykoli rozhodnout, že s rozhovorem skončíte. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Vážíme si všech vašich názorů, návrhů a nápadů. Během rozhovoru zaručíme ochranu a důvěrnost. Nebude uvedeno vaše jméno, ani kdo co konkrétně řekl, výsledky budeme prezentovat pouze souhrnně. Výsledky těchto rozhovorů budou použity pro přípravu vzdělávacích materiálů k projektu. Ve zprávách a prezentacích výsledků nebudou uvedeny žádné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Máme pro vás připravené otázky, které nás provedou rozhovorem. Během rozhovoru se můžete spontánně zapojit a na otázky odpovídat. Rozhovor budeme nahrávat, abychom mohli snadněji zachytit podstatné informace. Rozhovor bude trvat přibližně 1,5 hodiny.

Abychom co nejvěrněji zaznamenali, co nám sdělíte, souhlasíte s tím, že můžeme rozhovor nahrávat?

Chcete pokračovat v rozhovoru, když už máte všechny tyto informace?

Úvodní prezentace

Každý řekne své jméno a něco, co má rád a co začíná na stejné písmeno jako jeho jméno (např. "Jsem Filip a mám rád fotbal").

Kolik ti je let a do jaké třídy chodíš?

Mohli byste si na internetu vyhledat obrázek, který vás nejlépe reprezentuje, a vysvětlit, proč.

Alternativa (testováno v Itálii)

Každá osoba napíše své jméno na vlastnoručně vyrobenou tabulku.

Abyste se představili, najděte 3 slova/obrázky, které si spojíte s internetem, a sdělte je skupině a řekněte proč.

Scénář 1 – Urážlivé online vzkazy	
Představte si, že ve vaší třídě je student jménem Jan. Není členem třídní WhatsApp skupiny. Jan se od kamaráda dozví o této skupině a zjistí, že se v ní šíří nepříjemné poznámky o jeho těle/vzhledu. Janovi je to nepříjemné a neví, co má dělat.	
Otázky:	Jak si myslíte, že se asi Jan cítí?
	Co byste Janovi poradili, aby tuto situaci zvládnul?
	Co byste dělali na jeho místě?

Scénář 2 - Online "přítel"	
Vaše kamarádka Marion si při hraní online hry Minecraft našla nového online kamaráda. Často spolu chatují a hrají hry. V určitém okamžiku se chce online kamarád bavit víc o osobních věcech a setkat se osobně.	
Otázky	Co by měla Marion v této situaci dělat?
	Co byste jí poradil?
	Jak může zůstat v bezpečí a zároveň si užívat hraní online her a navazování online přátelství?
Poznámka:	Co jsou pro vás "osobní údaje"?

1	K jakým problémům podle vás může dojít v online světě? Chcete se podělit o nějakou situaci/problém, který jste zažili v online světě nebo o kterém jste slyšeli od kamaráda?
2	S kým mluvíte o svých problémech? Jsou to ti samí lidé, se kterými mluvíte nebo byste mluvili o svých problémech v online světě? ** (Podle odpovědí se ptejte na to, proč mluví/nemluví s různými lidmi - rodiči, učiteli, dospělými, vrstevníky).
3	Proč se rozhodnete ignorovat něco, co se děje v online světě, nebo o tom promluvit s osobou, které důvěřujete? Kdy lze člověku důvěřovat?

4	Cítíte, že vám dospělí, kteří jsou součástí vašeho života (rodiče, učitelé, tety, trenéři atd.), rozumí? Myslíte si, že rozumí tomu, co děláte v online světě, a problémům, které můžete mít? Vysvětlete prosím své odpovědi.
5	Mluvíte s rodiči o tom, co se děje v online světě? Cítíte se komfortně (je to snadné nebo obtížné), když mluvíte s rodiči o svých zkušenostech v online světě?
6	Jaké tipy (rady, pokyny) jste dostali od svých rodičů nebo opatrovníků ohledně bezpečného používání internetu a sociálních sítí? A co od svých učitelů a školy (např. školní kampaně; odborné přednášky...)? Co pro vás znamená "bezpečné používání internetu"?
7	Mluvili jste někdy s učitelem nebo pracovníkem školy o něčem, co se stalo online? Jaká byla jejich reakce? Měli jste pocit, že vám pomohli?
8	O jakých tématech nebo situacích, které se týkají vašich online zkušeností, byste byli s učiteli ochotni diskutovat?
9	Máte nějaké tipy, jak zlepšit dialog mezi dětmi, učiteli a rodiči? Jak by vám podle vás mohli rodiče a učitelé lépe porozumět?

PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO RODIČE

Datum			
Čas zahájení			
Čas ukončení			
Členové týmu (výzkumní pracovníci)			
Počet účastníků	M	Ž	Celkem
Jméno (nebo příjmení), počet dětí, věk dětí	Jméno / příjmení	Počet dětí	Věk dětí

Úvod

Jmenuji se _____ a pracuji jako _____ (uved'te profesi a místo výkonu práce). Společně s kolegy ze Slovinska, Itálie, Portugalska a České republiky hovoříme s rodiči o používání sociálních médií u preadolescentů a jejich pozitivních i negativních stránkách. Výzkum probíhá v rámci evropského projektu *Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*. Kromě rozhovorů s rodiči, budeme hovořit také s preadolescenty, učiteli a řediteli škol, abychom získali podrobnější přehled o předmětu výzkumu.

Vaše účast v tomto rozhovoru je dobrovolná. Můžete se také kdykoli rozhodnout z konverzace vystoupit. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Vážíme si všech vašich názorů, návrhů a nápadů. Během rozhovoru zaručujeme ochranu a důvěrnost. Nikde nebudeme používat vaše jméno a kdo co konkrétně řekl, ale výsledky budeme prezentovat souhrnně. Výsledky těchto rozhovorů budou použity pro přípravu vzdělávacích materiálů k projektu. Ve zprávách a prezentacích výsledků nebudou uvedeny žádné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Připravili jsme si otázky, které vám chceme položit a které nás provedou rozhovorem. Během rozhovoru se můžete spontánně zapojit a na otázky odpovídat. Rozhovor budeme nahrávat, abychom později mohli snadněji zaznamenat to, co je zásadní. Rozhovor bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Souhlasíte s tím, abychom rozhovor nahrávali, abychom mohli co nejvěrněji zprostředkovat sdělení, která nám sdělíte?

Chcete pokračovat v rozhovoru, když už máte všechny tyto informace?

Mohli byste se prosím představit a uvést své jméno a něco, co máte rádi a co začíná na stejné písmeno jako vaše jméno (např. "Jsem Zuzana a ráda zahradničím")?

1. Kolik je vašemu dítěti let a do které třídy chodí?

Scénář 1 - Sociální média: zákaz používání	
Vaše dítě projevilo zájem o TikTok. Zatím jste však nedali souhlas k jeho instalaci do chytrého telefonu, protože nespĺňuje minimální věk pro založení účtu. Jednoho dne se však podíváte na telefon svého dítěte a zjistíte, že si aplikaci přesto nainstalovalo a publikuje v ní obsah.	
Otázky	Jak byste se v této situaci cítili?
	Jak byste na tuto situaci zareagovali?
	Jak můžete zajistit, abyste své dítě chránili a zároveň mu umožnili být zodpovědným uživatelem sociálních médií?
Poznámka:	Co pro vás znamená "soukromí"?

1	S jakými problémy se podle vás mohou děti v online světě setkat? Chtěli byste se podělit o nějakou situaci/problém, který vaše dítě v online světě zažilo, nebo jste o něm slyšeli od kamaráda?
2	Co myslíte, že by vaše dítě udělalo, kdyby se v budoucnu setkalo s problémem na internetu? Jaké faktory by mohly ovlivnit jeho rozhodnutí, zda o tom bude s někým mluvit, nebo to bude řešit na vlastní pěst?
3	Na koho se vaše dítě obrací, když se setká s problémy na internetu? Proč těmto osobám důvěřuje? Co podle vás podporuje důvěru a dialog mezi vámi a vaším dítětem?
4	Máte pocit, že rozumíte online aktivitám svého dítěte a problémům, se kterými se může setkat? Proč ano nebo proč ne?
5	Máte pocit, že věnujete dostatek času a pozornosti rozhovorům a naslouchání svému dítěti? Jak vaše děti poznají, že jim nasloucháte?
6	Jaké rady nebo instrukce jste svému dítěti poskytli ohledně bezpečného používání internetu a sociálních médií včetně kyberšikany? Dostali jste z jejich školy nebo od učitelů nějaké podněty nebo zdroje a materiály k tomuto tématu?
7	Jak lze posílit spojení/partnerství mezi rodinami a školami, pokud jde o společné/konzistentní řešení chování a aktivit dětí na internetu?

PROTOKOL PRO FOKUSNÍ SKUPINY PRO UČITELE

Datum			
Čas zahájení			
Čas ukončení			
Členové týmu (výzkumní pracovníci)			
Počet účastníků	M	Ž	Celkem
Křestní jméno (nebo přezdívka) a roky praxe	Jméno / přezdívka		Roky pracovních zkušeností

Důležité upozornění pro facilitátora FS: v případě, že nemáte dostatek času projít všechny otázky, projděte scénář a otázky napsané tučným písmem.

Úvod

Jmenuji se _____ a pracuji jako _____ (uved'te profesi a místo výkonu práce). Společně s kolegy ze Slovinska, Itálie, Portugalska a České republiky hovoříme s učiteli o používání sociálních médií mezi preadolescenty a jejich pozitivních i negativních stránkách. Výzkum probíhá v rámci evropského projektu *Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*. Kromě rozhovorů s učiteli, budeme hovořit také s preadolescenty, rodiči a vedením škol, abychom získali podrobnější přehled o předmětu výzkumu.

Vaše účast v tomto rozhovoru je dobrovolná. Můžete se také kdykoli rozhodnout konverzaci ukončit. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Vážíme si všech vašich názorů, návrhů a nápadů. Během rozhovoru zaručujeme ochranu a důvěrnost. Nikde nebudeme používat vaše jméno a kdo co konkrétně řekl, ale výsledky budeme prezentovat souhrnně. Výsledky těchto rozhovorů budou použity pro přípravu vzdělávacích materiálů k projektu. Ve zprávách a prezentacích výsledků nebudou uvedeny žádné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Připravili jsme si otázky, které vám chceme položit a které nás provedou rozhovorem. Během rozhovoru se můžete spontánně zapojit a na otázky odpovídat. Rozhovor budeme nahrávat, abychom mohli později snadněji zaznamenat to, co je podstatné a zásadní. Rozhovor bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Souhlasíte s tím, abychom rozhovor nahrávali, abychom mohli co nejvěrněji zprostředkovat sdělení, která nám sdělíte?

Chcete pokračovat v rozhovoru, když už máte všechny tyto informace?

Mohli byste se představit a uvést své jméno a něco, co vás baví a začíná na stejné písmeno jako vaše jméno (např. "Jsem Zuzana a ráda zahradničím").

1. Jaký předmět učíte a jak dlouho jste pedagogem?

Scénář - Sociální média: zákaz používání	
V jedné z hodin se dozvíte, že vaši studenti vytvořili skupinu na WhatsAppu, kde kolují urážlivé zprávy. Zprávy jsou zaměřeny na konkrétního studenta, který je více izolován od zbytku třídy a má určité problémy s integrací.	
Otázky	
a	Jak byste se k této situaci postavili vy? Jak byste se zachovali?
b	V jakých případech zasahujete přímo mezi studenty? Zapojujete další kolegy, než zakročíte?
c	Jak zajistíte, aby vaše zásahy měly skutečný vliv na zodpovědné chování studentů jako uživatelů sociálních médií?

1	O jakých problémech s vámi studenti mluví? Mluví s vámi o problémech, které mají na internetu? Můžete uvést nějaké příklady?
2	Jaké rozdíly jste zaznamenali v chování studentů ve srovnání s obdobím před pěti lety? Co se změnilo v poslední době?
3	Stalo se vám někdy, že se na vás obrátil student, aby s vámi probral něco, co se stalo online? Jak jste reagovali a pomohlo to, aby se student cítil lépe nebo našel řešení?
4	Myslíte si, že se studenti cítí dobře, když s vámi mohou diskutovat o zkušenostech, které zažili online? Proč ano nebo proč ne?
5	Na koho konkrétně se podle vás studenti obracejí, když mají potíže na internetu? Jaké faktory mohou ovlivnit jejich výběr důvěrníků?
6	Co byste očekávali, že vaši žáci udělají, pokud budou svědky šikany nebo špatného zacházení na internetu? Jak podporujete pozitivní chování přihlížejících v online prostředí?
7	Máte návrhy, jak zlepšit důvěru a dialog mezi dětmi a učiteli?
8	Existují nějaké konkrétní zdroje nebo možnosti školení, které by podle vás mohly učitelům pomoci účinně řešit bezpečnost a chování na internetu? Proč je považujete za užitečné? Vysvětlete to, prosím.

**PROTOKOL POLOSTRUKTUROVANÉHO, NA SCÉNÁŘI ZALOŽENÉHO, ROZHOVORU S
VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY ŠKOL**

Datum	
Čas zahájení	
Čas ukončení	
Členové týmu (výzkumníci)	
Pohlaví dotazovaného	M Ž
Roky pracovních zkušeností	

Úvod

Jmenuji se _____ a pracuji jako _____ (uved'te profesi a místo výkonu práce). Společně s kolegy ze Slovinska, Itálie, Portugalska a České republiky hovoříme s vedoucími pracovníky škol o používání sociálních médií mezi preadolescenty a o jejich pozitivních i negativních stránkách. Výzkum probíhá v rámci evropského projektu *Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*. Kromě rozhovorů s vedoucími pracovníky škol, budeme hovořit také s preadolescenty, rodiči a učiteli, abychom získali podrobnější přehled o předmětu výzkumu.

Vaše účast v tomto rozhovoru je dobrovolná. Můžete se také kdykoli rozhodnout konverzaci ukončit. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Vážíme si všech vašich názorů, návrhů a nápadů. Během rozhovoru zaručujeme ochranu a důvěrnost. Nikde nebudeme používat vaše jméno a kdo co konkrétně řekl, ale výsledky budeme prezentovat souhrnně. Výsledky těchto rozhovorů budou použity pro přípravu vzdělávacích materiálů k projektu. Ve zprávách a prezentacích výsledků nebudou uvedeny žádné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Máme připravené otázky, které vám chceme položit a které nás provedou rozhovorem. Během rozhovoru se můžete spontánně zapojit a na otázky odpovídat. Rozhovor budeme nahrávat, abychom mohli později snadněji interpretovat to, co je zásadní. Rozhovor bude trvat přibližně 1 hodinu. Souhlasíte s tím, abychom rozhovor nahrávali, abychom mohli co nejvěrněji zprostředkovat sdělení, která nám sdělíte?

Chcete pokračovat v rozhovoru, když už máte všechny tyto informace?

Úvodní prezentace

Stručně se představte.

Uveďte své křestní jméno nebo přezdívku.

Uveďte své povolání a délku praxe ve vedení školy.

1. Jak byste popsali současné zásady a postupy vaší školy v oblasti digitálního vzdělávání?
2. Existují ve vaší škole nějaké příklady úspěšných iniciativ nebo postupů v oblasti digitálního vzdělávání, které byste chtěli vyzdvihnout?
3. Máte nějaké obavy nebo problémy související se zásadami a postupy v oblasti digitálního vzdělávání?
4. Jsou nějaké konkrétní oblasti nebo předměty, kde podle vás digitální vzdělávání pokulhává nebo by se mohlo zlepšit?
5. Můžete nám říct o jakýchkoli dřívějších incidentech nebo případech, které se týkaly nesprávného použití a/nebo zneužití sociálních médií ve škole, včetně kyberšikany? Jak byly tyto incidenty zjištěny a řešeny vedením školy?
6. Jaká konkrétní opatření nebo protokoly jsou v současné době zavedeny pro prevenci a reakci na incidenty související s nesprávným používáním a/nebo zneužíváním sociálních médií, včetně kyberšikany? Existují nějaké systémy anonymního hlášení?
7. Jaké se postiženým studentům a jejich rodinám dostalo podpory a poradenství během těchto incidentů a po nich? Jsou k dispozici poradenské služby nebo zdroje, které jim pomáhají vyrovnat se s emocionálním dopadem?
8. Jak zapojujete rodiče a opatrovníky do řešení a prevence incidentů souvisejících s nesprávným používáním a/nebo zneužíváním sociálních médií, včetně kyberšikany? Jaké materiály nebo pokyny poskytujete rodičům na podporu při orientaci v těchto otázkách? Jak komunikujete s rodiči/opatrovníky v případě incidentu?
9. Jak spolupracujete s učiteli a zaměstnanci školy na vytváření bezpečného a podpůrného školního prostředí, zejména při řešení případů kyberšikany? Jakou podporu nebo možnosti profesního rozvoje jim poskytujete?
10. Jak zapojujete studenty do vytváření strategií a iniciativ na prevenci kyberšikany a podporu pozitivních interakcí na internetu?
11. Došlo k nějakým změnám nebo aktualizacím školních zásad a postupů v souvislosti s minulými případy nesprávného použití/zneužití sociálních médií, včetně kyberšikany? Pokud ano, jaké hlavní změny byly provedeny?
12. Jak jste informováni o aktuálních trendech a osvědčených postupech při řešení kyberšikany? Existují v této oblasti nějaké možnosti profesního rozvoje pro pracovníky škol?
13. Myslíte si, že současné úsilí školy o řešení kyberšikany je dostatečné? Pokud ne, které oblasti vyžadují další zlepšení?
14. Chcete nám ještě něco sdělit?

Děkujeme vám za účast!

PROTOKOL PRO ONLINE PRŮZKUM PRO RODIČE PREADOLESCENTŮ

Níže je uveden dotazník, který používáme ke zkoumání používání sociálních médií a jejich pozitivních a negativních stránek mezi rodiči preadolescentů. Výzkum je součástí evropského projektu *ASAP - Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*.

Přečtěte si prosím každou otázku a věnujte jí čas. Všechny otázky v tomto dotazníku se týkají vašich myšlenek, chování a zkušeností, takže neexistují správné nebo špatné odpovědi. Získané údaje nám pomohou lépe porozumět vašim zkušenostem a potřebám, proto vás žádáme, abyste byli při odpovídání zcela upřímní a odpověděli na všechny otázky. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní (vaše identita nebude nikdy spojena se získanými údaji) a dobrovolné, a pokud si to budete přát, můžete se vyplnění kdykoli vzdát.

Při vyplňování dotazníku a v případě, že máte více dětí, vyplňte dotazník pro dítě ve věku 11-13 let. Předpokládaná doba potřebná k vyplnění dotazníku je přibližně půl hodiny. Kliknutím na tlačítko "Další" vyjadřujete svůj souhlas s účastí ve výzkumu.

Děkujeme za vaši pomoc a čas!

Q1. Jakého pohlaví je dítě, pro které vyplňujete dotazník?

- Žena
- Muž
- Nechci odpovídat

Q2. Jak staré je dítě, pro které vyplňujete dotazník? Odpověď napište do rámečku:

Q3. Jak definujete vaše pohlaví?

- Žena
- Muž
- Nechci odpovídat

Q4. Ve kterém roce jste se narodil/-a? Odpověď napište do rámečku:

Q5. Do jaké příjmové skupiny patří vaše domácnost? Vyberte prosím pouze jednu odpověď:

- Podprůměrné příjmy
- Přibližně průměrné příjmy
- Nadprůměrné příjmy
- Nechci odpovídat

Q6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Vyberte prosím pouze jednu odpověď.

- Vysokoškolské nebo vyšší vzdělání (odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, magisterský nebo doktorský titul)
- Středoškolské vzdělání
- Základní škola nebo nedokončená základní škola
- Nechci odpovídat

Q7. Máte placenou práci?

- Ano
- Ne
- Nechci odpovídat

Q8. Máte plný přístup k internetu, kdykoli chcete nebo potřebujete?

- Nikdy
- Někdy
- Často
- Vždy
- Nevím.

Q9. Jak často využíváte v současné době při používání internetu následující zařízení?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Nejméně každý měsíc	Minimálně každý týden	Denně nebo téměř denně	Nechci odpovídat
a) smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) stolní počítač, notebook nebo přenosný počítač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) herní konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) televizor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q10./Q11. Kolik času během dne strávíte na internetu? Zaškrtněte prosím jedno políčko pro pracovní dny a jedno pro víkendy:

a) během běžného pracovního dne

- Málo času nebo žádný čas
- Asi půl hodiny
- Přibližně 1 hodina
- Asi 2 hodiny
- Asi 3 hodiny
- Asi 4 hodiny
- Asi 5 hodin
- Asi 6 hodin
- Přibližně 7 hodin nebo více
- Nechci odpovídat

b) během běžného víkendového dne

- Málo času nebo žádný čas
- Asi půl hodiny
- Přibližně 1 hodina
- Asi 2 hodiny
- Asi 3 hodiny
- Asi 4 hodiny
- Asi 5 hodin
- Asi 6 hodin
- Přibližně 7 hodin nebo více
- Nechci odpovídat

Q12. Používáte některé z následujících sociálních médií? Zaškrtněte tolik políček, kolik je třeba:

- TikTok

- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Nějaký jiný, jmenujte: _____
- Nepoužívám sociální média
- Nechci odpovídat

Q13. Má vaše dítě JEN PRO SVOU VLASTNÍ POTŘEBU některé z těchto zařízení, se kterým může být online? Zaškrtněte prosím jedno políčko na každém řádku:

	Ano	Ne	Nechci odpovídat
a) vlastní smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) stolní počítač, notebook nebo přenosný počítač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) herní konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) televizor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Přesměrování: pokud je u otázky 13a odpověď NE nebo NECHCI ODPOVÍDAT, přejděte k otázce 16.

Q14. V jakém věku jste se rozhodli dát svému dítěti smartphone? Odpověď napište do rámečku:

Q15. Z jakého důvodu jste se rozhodli dát svému dítěti smartphone?

Q16. Používá vaše dítě některou z následujících sociálních sítí? Zaškrtněte tolik políček, kolik je třeba:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X

- BeReal
- Twitch
- Discord
- Nějaký jiný, jmenujte: _____
- Nepoužívá sociální média
- Nechci odpovídat

Přesměrování: pokud je u otázky 16 uvedeno NEPOUŽÍVÁ SOCIÁLNÍ MÉDIA nebo NECHCI ODPOVÍDAT, přejděte na otázku 18.

Zobrazte prvky otázky 17 podle otázky 16 (ptejte se pouze na údaje o sociálních médiích, které byly "zaškrtnuty").

Q17. Kdo založil profil vašeho dítěte na sociálních sítích? Odpovězte pouze na ty sítě, které jste dříve označili, že vaše dítě používá.

	Já jako rodič	Dítě samostatně	Já a mé dítě společně	Někdo jiný (uvedte kdo)
TikTok				
Instagram				
Snapchat				
Facebook				
YouTube				
Reddit				
Spotify				
WhatsApp				
Pinterest				
Twitter/X				
BeReal				
Twitch				
Discord				

Q18. Jak často děláte některou z těchto věcí? V každém řádku zaškrtněte jedno políčko:

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
a) Povzbuzujete své dítě, aby zkoumalo a učilo se na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Navrhujete dítěti způsoby bezpečného používání internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sedíte s dítětem, když používá internet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mluvíte s dítětem o tom, co má dělat, když ho něco na internetu obtěžuje nebo rozčiluje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Vysvětlujete mu, proč pro něj může být některý online obsah nebezpečný.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

f) Mluvíte s dítětem o komerčních aktivitách, kterým je vystaveno na internetu (například když se mu někdo snaží něco prodat).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Q19. Udělalo vaše dítě někdy následující?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
a) Řeklo vám o věcech, které ho na internetu trápí nebo rozčilují.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pomohlo vám udělat něco, co vám na internetu připadalo obtížné.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Hádalo se s vámi o tom, co dělá na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Požádalo o radu, jak by se mělo chovat na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q20. U každé z těchto činností prosím uveďte, zda je svému dítěti BĚŽNĚ dovolujete provádět, kdykoli se mu zachce, nebo mu je dovolujete provádět, ale pouze s vaším svolením či pod vaším dohledem, nebo mu je nedovolujete provádět nikdy.

	Může to dělat kdykoli	Může to dělat pouze se svolením nebo pod dohledem	Tohle nikdy nemůžete dělat	Nechci odpovídat
a) používání webové nebo telefonní kamery (např. pro Skype nebo videochat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) používání sociálních sítí (např. TikTok, Snapchat, Instagram)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) sledování videoklipů (např. na YouTube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) hraní her s ostatními lidmi online (např. Minecraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) sdílení fotografií, videí nebo hudby online s ostatními	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q21. Využíváte některou z následujících možností?

	Ne	Ano	Nechci odpovídat
a) rodičovská kontrola nebo jiné prostředky blokování nebo filtrování či sledování aktivit vašeho dítěte na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) pravidla, kdy a jak dlouho smí dítě být online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) služba nebo smlouva, která omezuje čas, který dítě tráví na internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d) technologie pro sledování polohy dítěte (např. GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Q22. Když vaše dítě používá internet, jak často poté kontrolujete následující věci?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
a) které přátele nebo kontakty si přidal na svůj profil na sociální síti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) zprávy v jeho e-mailu nebo v aplikaci pro komunikaci s lidmi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) jeho profil na sociální síti nebo v online skupině	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) jaký online obsah si prohlíželo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) stažené aplikace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) nákupy v aplikacích, které provedlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Přesměrování: pokud jsou u všech položek v otázce 22 odpovědi NIKDY NEBO TĚMĚŘ NIKDY, přejděte k otázce 24.

Q23. Jak jste se s dítětem dohodli, že ho budete při používání internetu kontrolovat? Vyberte jednu odpověď.

- Na tom jsme se shodli (např. na kontrole jednou denně).
- Pokaždé, když chci své dítě zkontrolovat, požádám ho o svolení.
- Nemáme na tom žádnou dohodu, ale já to stejně dělám a moje dítě o tom neví.
- Nemáme na tom žádnou dohodu, ale já to stejně dělám a moje dítě o tom ví.
- Jiné (uved'te jaké): _____
- Nechci odpovídat.

Q24. Jak moc si myslíte, že máte povědomí o tom, co vaše dítě dělá na internetu?

- Vůbec
- Jen trochu
- Docela dost
- Hodně
- Nechci odpovídat

Q25. Pokud je vám známo, stalo se v posledním roce na internetu něco, co vaše dítě obtěžovalo nebo rozrušilo (např. se cítilo nepříjemně, bylo rozrušené nebo mělo pocit, že to nemělo vidět)?

- Ne
- Ano
- Nechci odpovídat

Přesměrování: pokud v otázce 25 uvedete NE nebo NECHCI ODPOVÍDAT, přejděte k otázce 29. Otázku 26 zobrazte pouze v případě, že odpověď na otázku 25 je ANO.

Q26. Můžete, prosím, popsat vlastními slovy, kdy se tato situace stala naposledy?

--

Q27. Pokud je vám známo, jak často se to stalo v UPLYNULÉM ROCE?

- Pouze jednou
- Několikrát
- Nejméně každý měsíc
- Minimálně každý týden
- Denně nebo téměř denně
- Nechci odpovídat

Q28. Vzpomeňte si, kdy vám vaše dítě naposledy řeklo o věcech, které ho na internetu trápily nebo rozrušily. Jak jste v tomto případě reagovali a jak jste své dítě podpořili? Zaškrtněte všechny možnosti, které jsou platné.

- Začali jste otevřenou a nehodnotící komunikaci, abyste porozuměli zkušenostem dítěte.
- Nahlásili jste incident škole nebo příslušným orgánům (např. orgánům činným v trestním řízení).
- Omezili jste nebo sledovali online aktivity dítěte po určitou dobu.
- Vyhledali jste pokyny z vzdělávacích zdrojů o bezpečnosti dětí na internetu.
- Povzbudili jste dítě, aby si promluvil s důvěryhodnou dospělou osobou, například s učitelem nebo poradcem.
- Spolupracovali jste s ostatními rodiči na společném řešení problému.
- Navštívili jste rodičovské workshopy nebo semináře o bezpečnosti na internetu.
- Využili jste nástroje nebo aplikace rodičovské kontroly k lepšímu sledování online.
- Povzbudili jste dítě, aby si udělalo přestávku od digitálních zařízení a věnovalo se offline aktivitám.
- Poradili jste se s odborníky, například s dětskými psychology.
- Vytvořili jste doma podpůrné prostředí, které dítěti pomůže se s tím emocionálně vyrovnat.
- Naučili jste dítě strategiím, jak se vypořádat s online konflikty a problémy.
- Kontaktovali jste platformu nebo službu, kde se problém vyskytl, a požádali o řešení.
- Navrhli jste dítěti, aby situaci/problém ignorovalo.
- Jiné (uveďte jaké): _____

Q29. Do jaké míry, pokud vůbec, máte pocit, že můžete svému dítěti pomoci zvládnout cokoli, co ho na internetu trápí nebo rozčiluje?

- Vůbec ne
- Moc ne
- Dostatečně
- Hodně
- Nevím

Q30. Jak často...?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
--	---------------------------------	-------	---------------------------------	---------------------

a) ...ignoruje vaše dítě to, co mu říkáte o tom, jak a kdy může používat internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) ...vás zajímá, kolik času tráví vaše dítě na sociálních sítích/internetu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) ...vás zajímá, co vaše dítě dělá na sociálních sítích/internetu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q31. Kde obecně získáváte informace a rady o tom, jak pomoci a podpořit své dítě na internetu a zajistit jeho bezpečnost? Zaškrtněte všechny možnosti, které jsou platné.

- Rodičovské workshopy nebo semináře pořádané školami nebo komunitními organizacemi
- Online články a blogy věnované rodičovství a bezpečnosti na internetu
- Vzdělávací webové stránky a zdroje zaměřené na bezpečnost dětí na internetu
- Skupiny nebo fóra na sociálních sítích pro rodiče diskutující o bezpečnosti na internetu
- Knihy a publikace o rodičovství
- Schůzky sdružení rodičů a učitelů (PTA) nebo jejich materiály
- Materiály vládních nebo neziskových organizací o bezpečnosti na internetu
- Webové semináře a online kurzy o bezpečnosti online
- Informace poskytnuté školou nebo vzdělávací institucí dítěte
- Rodičovské aplikace nebo nástroje s funkcemi týkajícími se bezpečnosti online
- Konzultace se školními poradci nebo podpůrnými pracovníky
- Odborné poradenské služby
- Místní komunitní akce nebo workshopy zaměřené na bezpečnost online
- Doporučení od ostatních rodičů v rámci vaší sociální sítě
- Jiné (uveďte co): _____

Q32. Odkud byste v budoucnu rádi získali tento druh informací nebo rad?

- Škola vašeho dítěte
- Televize
- Rádio
- Noviny nebo časopisy
- Vláda
- Místní úřady
- Organizace/charitativní organizace zabývající se péčí o děti
- Webové stránky
- Rodina nebo přátelé
- Od mého dítěte
- Další zdroje (doplňte): _____

Q33. Bylo by pro vás užitečné, kdyby škola vašeho dítěte poskytla otevřený prostor pro diskusi o otázkách rodičovství, včetně bezpečnosti na internetu?

- Vůbec ne
- Moc ne
- Celkem ano
- Hodně
- Nevím

Děkujeme vám za účast!

PROTOKOL PRO ONLINE PRŮZKUM PRO UČITELE PREADOLESCENTŮ

Níže je uveden dotazník, který používáme ke zkoumání používání sociálních médií a jejich pozitivních a negativních stránek mezi preadolescenty. Výzkum je součástí evropského projektu *ASAP - Systémový přístup k sociálním médiím a dospívajícím prostřednictvím vzdělávání v oblasti myšlenkových dovedností*.

Přečtěte si, prosím, každou otázku a věnujte jí čas. Všechny otázky v tomto dotazníku se týkají vašich myšlenek, chování a zkušeností, takže neexistují správné nebo špatné odpovědi. Získané údaje nám pomohou lépe porozumět zkušenostem a potřebám studentů (a také potřebám učitelů), proto vás žádáme, abyste byli při odpovídání zcela upřímní a odpověděli na všechny otázky. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní (vaše identita nebude nikdy spojena se získanými údaji) a dobrovolné, a pokud si to budete přát, můžete se vyplnění kdykoli vzdát.

Při vyplňování dotazníku a v případě, že učíte děti různého věku, mějte prosím na paměti preadolescenty ve věku 11-13 let. Předpokládaná doba potřebná k vyplnění dotazníku je přibližně půl hodiny. Kliknutím na tlačítko "Další" vyjadřujete svůj souhlas s účastí ve výzkumu.

Děkujeme vám za vaši pomoc a čas.

Q1. Jaké je vaše pohlaví?

- Žena
- Muž
- Nechci odpovídat

Q2. Ve kterém roce jste se narodil/a? Odpověď napište do rámečku: _____

Q3. Kolik let máte zkušenosti s výukou? Zapište počet let, po které učíte. _____

Q4. Jste v tomto školním roce v pozici třídního učitele?

- ANO
- NE

Q5. Máte sami děti?

- ANO
- NE

Přesměrování: pokud v otázce 5 uvedete NE, přejděte na otázku 7.

Q6. Doplňte informace o pohlaví a věku každého dítěte.

--

--

Q7. Máte plný přístup k internetu, kdykoli chcete nebo potřebujete?

- Nikdy
- Někdy
- Často
- Vždy
- Nevím.

Otázka 8 Jak často v současné době využíváte při používání internetu následující zařízení?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Nejméně každý měsíc	Minimálně každý týden	Denně nebo téměř denně	Nechci odpovídat
a) smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) stolní počítač, notebook nebo přenosný počítač	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) herní konzole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) televizor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q9/Q10 Kolik času během dne strávíte na internetu? Zaškrtněte prosím jedno políčko pro pracovní dny a jedno pro víkendy:

a) během běžného pracovního dne

- Málo času nebo žádný čas
- Asi půl hodiny
- Přibližně 1 hodina
- Asi 2 hodiny
- Asi 3 hodiny
- Asi 4 hodiny
- Asi 5 hodin
- Asi 6 hodin
- Přibližně 7 hodin nebo více
- Nechci odpovídat

b) během běžného víkendového dne

- Málo času nebo žádný čas
- Asi půl hodiny
- Přibližně 1 hodina
- Asi 2 hodiny
- Asi 3 hodiny
- Asi 4 hodiny
- Asi 5 hodin
- Asi 6 hodin
- Přibližně 7 hodin nebo více
- Nechci odpovídat

Q11. Používáte některá z následujících sociálních médií? Zaškrtněte tolik políček, kolik je třeba:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch

- Discord
- Nějaký jiný, prosím, uveďte: _____
- Nepoužívám sociální média
- Nechci odpovídat

Q12. Zamyslete se nad časem, který jste v uplynulém roce strávil/-a se studenty vaší školy ve věku 11-13 let (ať už během vyučovacích hodin nebo jinak). Jak často jste dělali některou z těchto věcí? Zaškrtněte, prosím, v každém řádku jedno políčko:

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
a) Povzbuzovali jste své studenty, aby zkoumali a učili se na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Navrhovali jste žákům, jak bezpečně používat internet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Mluvili jste se studenty obecně o tom, co by dělali, kdyby je cokoli obtěžovalo v online prostředí.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Pomohli jste svým studentům, když měli problém něco na internetu udělat nebo najít.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Vysvětlili jste jim, proč je některý online obsah dobrý nebo špatný.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Pomohli jste svým studentům když jim něco vadilo na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Stanovili jste pravidla pro to, co mohou žáci ve škole dělat na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Vysvětlili jste jim, jak rozpoznat dezinformace na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Poučili jste studenty, jak vyhledávat spolehlivé zdroje informací na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q13. Udělali žáci vaší školy ve věku 11-13 let v uplynulém roce někdy následující?

	Nikdy nebo téměř nikdy	Někdy	Často nebo velmi často	Nechci odpovídat
a) Řekli vám o věcech, které je na internetu trápí nebo rozčilují.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pomohli vám udělat něco, co vám na internetu připadalo obtížné.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Začali s vámi diskutovat o tom, co dělají na internetu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Požádali o radu, jak se mají chovat online.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Zeptali se na něco, co viděli v online reklamě.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

f) Požádali o pomoc v situaci na internetu, kterou nezvládli.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Přesměrování: pokud v otázce 13a uvedete NIKDY NEBO TĚMĚŘ NIKDY nebo NECHCI ODPOVÍDAT, přejděte k otázce 16.

Uvedte Q14, pokud Q13a je NĚKDY nebo ČASTO NEBO VELMI ČASTO.

Q14. Podle odpovědi na předchozí otázku vám studenti někdy nebo často/velmi často říkali o věcech, které je v uplynulém roce trápily nebo rozčilovaly. Můžete prosím popsat tuto situaci vlastními slovy - kdy se stala naposledy?

Uvedte Q15, pokud Q13a je NĚKDY nebo ČASTO NEBO VELMI ČASTO.

Q15. Vzpomeňte si, kdy vám naposledy vaši žáci ve věku 11-13 let řekli o věcech, které je na internetu obtěžovaly nebo rozrušily. Jak jste v tomto případě reagovali a jak jste žáka (žáky) podpořili? Zaškrtněte všechny možnosti, které se vás týkají.

- Poskytl/-a jsem dítěti emocionální podporu a bezpečný prostor, kde může mluvit o svých zážitcích.
- Nahlásil/-a jsem incident vedení školy k dalšímu postupu.
- Kontaktoval/-a jsem rodiče nebo opatrovníky dítěte a projednal/-a s nimi situaci.
- Nabídl/-a jsem pokyny k zodpovědnému používání internetu a sociálních médií.
- Poučil/-a jsem celou třídu o bezpečnosti na internetu a zodpovědném chování na internetu.
- Spolupracoval/-a jsem se školními poradci a poskytoval/-a jim další podporu.
- Zapojil/-a jsem se do řešení konfliktů a zprostředkoval/-a jednání mezi zúčastněnými studenty.
- Odkázal/-a jsem dítě na externí podpůrné zdroje nebo organizace.
- Sledoval/-a jsem a dohlížel/-a na online aktivity dítěte během vyučovacích hodin.
- Incident jsem zdokumentoval/-a a uchoval/-a si záznam pro budoucí použití nebo hlášení.
- Jiné, uveďte jaké: _____
- Nechci odpovídat

Q16. Domníváte se obecně, že je pro vaše žáky ve věku 11-13 let příjemné, když s vámi diskutují o svých zkušenostech s internetem?

- Naprosto nepříjemné
- Poměrně nepříjemné
- Poměrně komfortní
- Naprosto komfortní
- Nechci odpovídat

Přesměrování: pokud je u Q16 uvedeno "NECHCI ODPOVÍDAT", přejděte na Q18.

Q17. Vysvětlíte odpověď na předchozí otázku vlastními slovy (proč si myslíte, že se studenti cítí buď nepříjemně, nebo komfortně, když s vámi diskutují o svých online zkušenostech?).

--

Q18. Do jaké míry, pokud vůbec, si myslíte, že dokážete svým žákům ve věku 11-13 let pomoci zvládnout cokoli, co je na internetu trápí nebo rozčiluje?

- Vůbec ne
- Moc ne
- Dostatečně
- Hodně
- Nevím

Q19. Kde obecně získáváte informace a rady o tom, jak pomoci a podpořit své žáky ve věku 11-13 let na internetu a zajistit jejich bezpečnost? Zaškrtněte všechny možnosti, které se vás týkají.

- Semináře nebo školení pro profesní rozvoj poskytované školou
- Vzdělávací konference nebo semináře o bezpečnosti online
- Zdroje krajského nebo vzdělávacího úřadu
- Fóra učitelů a online komunity
- Poradenství od školních poradců nebo podpůrného personálu
- Vzdělávací webové stránky a online zdroje
- Knihy a publikace o bezpečnosti na internetu pro preadolescenty
- Spolupráce s kolegy a sdílení osvědčených postupů
- Webové semináře a online kurzy zaměřené na bezpečnost online
- Materiály vládních nebo neziskových organizací
- Školní nebo oblastní zásady a pokyny
- Jiné (uveďte jaké)

Q20. Odkud byste chtěli v budoucnu získávat tento druh informací nebo rad? Zaškrtněte všechny možnosti, které se vás týkají.

- Semináře nebo školení pro profesní rozvoj poskytované školou
- Vzdělávací konference nebo semináře o bezpečnosti online
- Zdroje krajského nebo vzdělávacího úřadu
- Fóra učitelů a online komunity
- Poradenství od školních poradců nebo podpůrného personálu
- Vzdělávací webové stránky a online zdroje
- Knihy a publikace o bezpečnosti na internetu pro preadolescenty
- Spolupráce s kolegy a sdílení osvědčených postupů
- Webové semináře a online kurzy zaměřené na bezpečnost online
- Materiály vládních nebo neziskových organizací
- Školní nebo oblastní zásady a pokyny
- Jiné (uveďte jaké)

Q21. Domníváte se, že jsou následující témata ve školních osnovách dobře probírána?

	ANO	NE	Nechci odpovídat
a) Bezpečnost online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Online rizika/hrozby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Digitální gramotnost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q22. Jsou některá témata týkající se online bezpečnosti, online rizik/ohrožení, digitální gramotnosti zahrnuta v učebních osnovách kurzů, které vyučujete?

- ANO
- NE
- Nechci odpovídat

Q23. Jak hodnotíte snahu vaší školy přispívat k bezpečnosti na internetu a podporovat bezpečné/odpovědné chování na internetu mezi žáky ve věku 11-13 let?

- Nedostatečná
- Uspokojivá
- Vynikající
- Nechci odpovídat

Zobrazte Q24, pokud je odpověď na Q23 "nedostatečná" nebo "uspokojivá".

Q24. V předchozí otázce jste hodnotili snahu vaší školy přispět k bezpečnosti na internetu jako nedostatečnou nebo uspokojivou. Co by se podle vašeho názoru mělo na vaší škole zlepšit?

Děkujeme vám za účast!

TERÉNNÍ VÝZKUM

Soubor postupů pro sběr dat a dotazníkových nástrojů použitých pro terénní výzkum projektu ASAP mezi předadolescenty, rodiči, učiteli a vedením škol. Tyto nástroje byly navrženy tak, aby zkoumaly vztah mezi předadolescenty, digitálními a sociálními médii, kyberšikanou a digitální / mediální gramotností prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod.

Spolufinancováno
Evropskou unií

www.socialmediakids.eu